

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СОВРЕМЕННОМ КОНТЕКСТЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПРОГРАММИСТОВ

Норбобоев Маъруфджон Олимович,

старший преподаватель, Худжандского государственного университета имени академика
Бабаджана Гафурова, Таджикистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12098395>

***Аннотация.** В статье раскрыт современный контекст при подготовке будущих программистов в высших образовательных учреждениях.*

***Ключевые слова:** программа, студент, преподаватель, цифровизация образования, высшее образовательное учреждение.*

***Annotatsiya.** Maqolada oliy ta'lim muassasida bo'lajak dasturchilarni tayyorlashning zamonaviy konteksti ochib berilgan.*

***Kalit so'zlar:** dastur, talaba, o'qituvchi, ta'limni raqamlashtirish, oliy ta'lim muassasida.*

***Abstract.** The article reveals the modern context in the preparation of future programmers in higher educational institutions.*

***Key words:** program, student, teacher, digitalization of education, higher educational institution.*

Обучение студентов представляет собой сложный многоставный процесс передачи молодому поколению знаний, умений и навыков, осуществляемых усилиями преподавателями. Большое значение в этом процессе отводится технологической модернизации и инновационным методам обучения, которые включают комплексное развитие студента, в том числе на международной основе, подготовку программистов нового поколения, владеющих навыками менеджмента и способных свободно ориентироваться в вопросах техники.

Сегодня весомое место в данном процессе отводится обсуждению вопросов стимулирования образования в сфере исследований, возможности интеграции для стандартизации учебных и научных программ, перспективам создания единых научных школ с целью подготовки кадров высшей квалификации с учетом современных международных стандартов.

Соответственно решается задача наиболее эффективного использования потенциала высших образовательных учреждений при подготовке будущих программистов. К примеру, совместный с ведущими образовательными учреждениями проект предусматривает создание единой учебно-тренинговой программы и совместного учебного плана.

Такого спектра международное межвузовское сотрудничество позволяет создать и реализовать на практике модель современного программиста, владеющего современными методами решения профессиональных задач.

Ведь возможности и адаптация молодых программистов к требованиям XXI века и развития образовательной интеграции многогранны и поэтому все большее внимание приходится уделять также программам на стыке специальностей.

Одним из потенциальных приоритетов системы образования является ее интеграция в мировое инновационно-технологическое пространство, увеличение присутствия страны на мировых рынках наукоемкой продукции.

Развитие мировой экономики характеризуется интенсификацией научной деятельности в наукоемких отраслях, переходом к непрерывному инновационному процессу и переводом конкуренции на уровень транснациональных воспроизводственных систем.

В этом вопросе особую актуальность приобретают процессы международного сотрудничества и кооперации во многих инновационных отраслях, причем эти отношения постоянно усложняются, в них включаются все новые и новые стадии научной деятельности. Так, эти процессы уже присутствуют не только в области производства высокотехнологичной продукции, но и в проведении научно-исследовательских разработок.

Российский ученый Р.Гринберг отмечает, что глобальная экономическая ситуация демонстрирует миру, что вызовы в глобальном мире не могут быть встречены только одной страной, необходимы совместные действия по объединению интеллектуальных ресурсов [1].

Международное инновационное сотрудничество представляет собой совместную научно-техническую, инновационную, производственную деятельность, основанную на многосторонней основе с расширением международного сотрудничества по созданию новых «цифровых мостов» и использованием их для сокращения разрыва в информационном развитии.

Об этом свидетельствуют принятые документы на международном уровне. К примеру, в Резолюции № 69/313 Комитета по науке и технике Организации Объединённых Наций от 17 августа 2015 года [2] отмечается, что Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций призывает все заинтересованные стороны продолжать считать первоочередной задачей ликвидацию цифрового неравенства и содействие всеобщему охвату цифровыми технологиями в их различных проявлениях, внедрять действенные стратегии, способствующие созданию электронного правительства, и продолжать держать в поле зрения вопросы политики в области информационно-коммуникационных технологий и их применения, включая доступ к надежной и доступной по цене широкополосной связи на низовом уровне, в том числе с использованием моделей широкого участия с целью сокращения цифрового неравенства между странами и внутри стран в рамках усилий по построению информационных обществ и обществ знаний.

Организация Объединённых Наций и другие соответствующие организации и форумы в соответствии с решениями Всемирной встречи на высшем уровне предлагают проводить периодический обзор методологий определения показателей в сфере информационно-коммуникационных технологий, рекомендовать государствам-членам создавать и устанавливать на национальном уровне инфраструктуру для сбора данных об информационно-коммуникационных технологиях, распространять информацию о результатах проводимых в странах тематических исследований и сотрудничать с другими государствами в рамках программ обмена по линии укрепления научного потенциала, содействовать проведению оценки роли, которую информационно-коммуникационные технологии играют в обеспечении устойчивого развития общества; применять информационно-коммуникационные технологии в целях развития и обеспечить серию публикаций под названием “Measuring Digital Development” («Измерение цифрового развития»), в которых будет представлена информация о последних тенденциях и статистических данных о физической и финансовой доступности информационно-

коммуникационных технологий и эволюции информационного общества и общества знаний во всем мире, в том числе с использованием индекса развития информационно-коммуникационных технологий; использовать информационно-коммуникационные технологии в целях развития каждой личности.

Выполнение соответствующих решений Статистической комиссии и других нормативно-правовых документов по подготовке квалифицированных программистов в системе высшего образования будет способствовать расширению использования информационно-коммуникационных технологий в целях подготовки высококачественных кадров для системы непрерывного образования и реализации потенциальных преимуществ применения больших данных в научных исследованиях.

Литература

1. Гринберг Р. Какой будет новая модель экономического развития? // Мир перемен. – М., 2020. – № 2. – С. 5-8.
2. <https://www.google.com/search?q>